

UZLUKSIZ ADABIY TA'LIM DASTUR VA DARSLIKLARIDA FOLKLORNING O'RGANISH MASALASI

Mirsaidova Nilufar Sobirjonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383411>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar adabiyoti fanining metodologik asoslari, tarixiy taraqqiyoti, didaktik asoslari, ta'lim metodlarining tasnifi, ilmiy tadqiqot metodlari, bolalar adabiyoti fanining amaliy fanlar bilan integratsiyasi, bolalar adabiyotida xalq og'zaki ijodini o'qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, kabi masalalar yoritilgan. Bolalar adabiyoti fanini o'qitish metodikasi fanidan pedagogik amaliyotga qo'yiladigan metodik talablar kabi masalalar tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: Bolalar adabiyoti, badiiy asarlar, pedagogika, kitob, xalq og'zaki ijodi, metod, texnologiya, didaktik materiallar, adabiyot, o'qituvchi, bolalar, ma'rifiy.

Аннотация. В статье рассматриваются такие вопросы, как методические основы детской литературы, ее историческое развитие, дидактические основы, классификация методов обучения, методы научного исследования, интеграция детской литературы с прикладными науками, использование инновационных педагогических технологий в процессе обучения устному народному творчеству в детской литературе. Рекомендованы такие вопросы, как методические требования к педагогической практике в области преподавания детской литературы.

Ключевые слова: Детская литература, художественные произведения, педагогика, книга, фольклор, методика, технология, дидактические материалы, литература, учитель, дети, образовательный.

Annotation. The article examines such issues as the methodological foundations of children's literature, its historical development, didactic foundations, classification of teaching methods of scientific research, integration of children's literature with applied scientific, the use of innovative pedagogical technologies in the process of teaching oral folklore in children's literature.

The following issues are recommended: methodological requirements for pedagogical practice in the field of teaching children's literature.

Key words: Children's literature, works of art, pedagogy, book, folklore, methodology, technology, didactic materials, literature, teacher, children, educational.

Bolalar adabiyoti deganda yozuvchilar tomonidan ularga mo'ljallab yozilgan maxsus asarlarni tushunamiz. Shuningdek, katta yoshdagilarga atalgan, biroq bolalar ma'naviyatini boyitadigan, ularga ma'rifiy - estetik zavq berishi mumkin bo'lgan asarlar ham bolalar kitobxonligini tashkil etadi.

Ijtimoiy ong shakllari, mafkuraviy ishning barcha sohalari kabi, bolalar adabiyoti ham voqelik bilan hayotdagi turli ijtimoiyhodisalarhamda insoniyat turmushi bilan bog'liq bo'lib, ularni o'ziga xos vositalarda badiiy aks ettiradi. Bolalar adabiyotida aks ettirilgan voqeliklar hayotiy, haqqoniy tasvirlanish hamda ularning ruhiyatiga, ongiga mos, tushunarli va qiziqarli

bo'lishi kerak¹. Shunga ko'ra, bolalarga atalgan badiiy asarlar ularning xarakter xususiyatlarini to'la namoyon qilishi bilan bir qatorda pedagogika va psixologiya fanlari bilan uzviy aloqada bo'lishi, demakki, muayyan ma'rifiy estetik g'oyani ilgari surish lozim. Bolalar adabiyotining yana bir muhim xususiyati uning pedagogika bilan mahkam bog'langanligidadir. Bolalar adabiyoti talablari bilan birga pedagogika talablariga ham alohida e'tibor berilishi lozim. Ana shu talablar asosida yaratilgan g'oyaviy - badiiy yuksak asarlar bolalar uchun eng qimmatli kitoblar hisoblanadi.

Zero pedagogika bilan bolalar adabiyotining maqsad va vazifalari mushtarak: yosh avlodga chinakam aqliy - axloqiy estetik va jismoniy tarbiya berishdir. Bolalar yozuvchilari bolalarga mos, ularni qiziqtiradigan va ulkan ishlarga otlantiradigan asarlar yozib, yorqin, kuchli badiiy obrazlar yaratib, yosh avlodning ongi, xarakteri va irodasini o'stirib chiniqtirishda va har qanday qiyinchiliklarni yenga oladigan, mehnatsevar kishilar qilib tarbiyalashda xalqqa, davlatimizga katta yordam berishlari kerak.

Hozirgi zamon bolalar adabiyotining eng yaxshi asarlari katta badiiy kuchi, boy, ravon, obrazli va ifodali tili bilan ajralib turadi. Shu sababli bunday asarlar kitobxonning sevimli do'stiga, hamrohiga aylanib qoladi. Insonni bolalarga avvalo buyuk qahramon, noma'lum mamlakatlarni kezman qo'rqmas sayyoh, afsonaviy pahlavon, haqiqat uchun kurashuvchi, o'z orzu umidlariga sodiq, irodali qilib ko'rsatish kerak.

Barcha yozuvchilarning eng yaxshi asarlari bolalarni atrofdagi hodisalarga to'g'ri baho berishga o'rgatadi, kishilarimizning yuksak ma'naviy sifatlarini ko'rsatadi, bolalarni ona Vatanga, mehnatga muhabbat, sadoqat ruhida tarbiyalaydi.

Kitob bolalarga hayotni o'rgatuvchi haqiqiy muallim bo'lishi uchun ularning kitobxonligini to'g'ri tashkil qilish kerak. Bolalarni kitob tanlashga, muntazam ravishda o'qish o'rgatish lozim. O'qilgan kitoblar yuzasidan o'qituvchining rahbarligida turli mulohazalar, muhokamalar, kitobxonlar konferensiyasi o'tkazib turish katta foyda keltiradi.

O'qituvchi va tarbiyachilarning bolalar adabiyotidan foydalana bilishlari, maktabda va bog'chada ta'lim - tarbiya ishlarining sifat va samarasini yanada yuqori darajaga ko'tarishi, o'quvchilarning badiiy kitoblarga bo'lgan muhabbatini oshirish ishlarini yaxshilash vositalaridandir.

Ilg'or izlanuvchan o'qituvchi har bir dars uchun yangilik izlaydi, ish jarayonida yangi metod va usullarni qo'llaydi. Har bir mavzu ustida ishlar ekan, albatta qo'shimcha adabiyotlarni topadi, ishlab chiqadi. Adabiyot darsida matn ustida o'quvchilar bilan fikrlash ekanmiz ularning nutqini o'stirishga alohida e'tibor bermog'imiz lozim. She'rlarni ifodali o'qish bilan birga, yod olishga topshiriq berib, har bir mavzuni o'quvchining shaxsiy hayoti bilan bog'lab, tushuntirib xulosalaydi.

Ma'lumki badiiy asar o'quvchilarni estetik did va tushunchasini shakllantiradi, shoir ijodiga havas hissini oshiradi. O'quvchining o'zi ifodali o'qish qonun-qoidalarini bilib olishi kerak. Ifodali o'qish badiiy o'qish san'atini egallashi uchun zamin hozirlaydi.

Bolalar uchun ravon til bilan yozilgan badiiy asarlar uning g'oyaviy mazmunini tushunishga yordam berishi bilan birga kitobxonning nutqini o'stiradi, boyitadi, xalq tilining kuchi, boyligi va go'zalligini bilib olishga imkon beradi. Ona tiliga muhabbatini oshiradi.

Hozirgi zamon bolalar adabiyotining eng yaxshi asarlari katta badiiy kuchi boy, ravon, obrazli va ifodali tili bilan ajralib turadi. Shu sababli bunday asarlar kitobxonning sevimli do'stiga hamrohiga aylanib qoladi.

¹ Izzat Sul'ton. Adabiyot nazariyasi. T. 1986.

Hayotni faol suratga o'zgartirayotgan jamiyat taraqqiyotida kurashlarda oldinda borayotgan ilg'or kishilar, mehnatkashlar haqqoniy san'atning bosh qahramonlari hisoblanadi.

Ta'lim maqsadlarining muntazam tarzda yangilanib turilishi, uzluksiz boyitilishi ta'lim mazmunining yangi modellarini tanlash uchun asos bo'ladigan ustuvor yo'nalishdir. Ta'limning o'rta bo'g'larida o'quv-biluv jarayonining xarakteri, metodlari, tashkiliy shakllari hamda vositalarini yangilashga bo'lgan ehtiyojning kuchayishini birinchi navbatda ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, texnologik omillar taqozo qilmoqda. Bugungi kunda ta'lim mazmunida shaxs, jamiyat, fan-texnika, ishlab chiqarish ehtiyojlari chambarchas bog'langan holda o'z ifodasini topmog'i lozim. Shunga ko'ra, ta'lim, fan-texnika, texnologiya, ishlab chiqarish yagona tizimni tashkil etishi kerak. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlarining bosh maqsadi ham asosan shundan iboratdir. Bu tizim istiqbolda O'zbekiston Respublikasining yangi iqtisodiy tarmog'ini taraqqiy etishi uchun xizmat qilishi nazarda tutilmoqda. Chunki, ta'lim jarayonining natijasi shaxs ma'naviy kamolotini ta'minlashi bilan bir qatorda, davlatning iqtisodiy rivojlanishiga ham xizmat qilishi talab etilmoqda. Bu esa ta'lim mazmunining ishlab chiqarish, fan-texnika, madaniyat, ma'rifatni rivojlantirishga xizmat qiladigan yangi, demokratik, shaxsga yo'naltirilgan modelni belgilab berishni taqozo qilmoqda. Bu model birinchi navbatda o'qitish jarayonining tarbiyaviy imkoniyatlarini va o'quvchilarda hosil bo'ladigan muayyan bilim, ko'nikma, malakalardan ijtimoiy hayotda samarali foydalana olish imkoniyatini kengaytiradi. Bu o'z navbatida o'quvchi shaxsini bir butun ijtimoiy birlik sifatida shakllantirish jarayonini tezlashtiradi. Ta'lim mazmunining yangi modelini tanlashda jamiyat va shaxs hayotini rivojlantirishning quyidagi asosiy ikki yo'nalishiga tayanish lozim:

1. Global, umummilliy hamda huquqiy muammolarni hal qilish orqali jamiyat a'zolarining hayotiy faoliyatlarini ta'minlash.

2. Tobora rivojlanib borayotgan bozor iqtisodiyoti munosabatlariga faol kirishish huquqini ta'minlaydigan, ilmiy-texnika hamda texnologiyalardan foydalana oladigan yuksak texnologiyalarni yaratish orqali dunyo bozorini zabt etish salohiyatiga ega bo'lgan yosh avlodni, kasb-hunar va ilm-fanning sara vakillarini tayyorlashga erishish.

Bu o'z navbatida o'quvchilarga taqdim etiladigan bilimlarni bir butun izchil tizim sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. Bilimlarni yaxlit tizim sifatida taqdim etayotganda, dastlab mazkur tushunchalar fan yoki ishlab chiqarish tarmog'iga xosligini nazarda tutish lozim. Shundagina ta'lim, fantexnika hamda ishlab chiqarish orasida uzviy aloqadorlik vujudga keladi. Bozor iqtisodiyoti munosabatlari tobora rivojlanayotgan hozirgi sharoitda ta'lim, fan va texnologiya, ishlab chiqarishning uzviy aloqadorligi asosida shakllantirilgan ta'lim mazmunining yangi modelini tanlash davlatning pedagogika fani oldiga qo'yayotgan ijtimoiy buyurtmasi hisoblanadi. Bu o'rinda o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlar o'quv jarayonining natijasi sifatida faqat ularning o'zlarini har tomonlama rivojlantirib qolmasdan, balki ilm-fan, texnologiyalar, ishlab chiqarish, bir so'z bilan aytganda, butun jamiyat hayotini ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy-demokratik jihatdan rivojlantira olishi kerak. Shuningdek, ta'lim jarayonida o'quvchining har tomonlama savodxonligi, ma'lumotliligi, madaniyatliligi, huquqiy-iqtisodiy bilimdonligi, ijtimoiy hayotga tayyorlik darajasi ta'minlanishi kerak. Bunda avvalambor, O'zbekistonning jahon axborot maydoniga chiqayotganligini e'tiborga olish kerak. Turli darajadagi axborot manbalaridan foydalanishda, ayniqsa, o'quvchi yoshlar va talabalar faollik ko'rsatmoqdalar. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida ularga axborot manbalaridan olingan ma'lumotlarga holis, mentalitet hamda milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan yondashish ko'nikmalarini qaror toptirish lozim. O'quv-biluv jarayonida o'quvchilarni olingan axborotlarni mustaqil tahrir qilish,

ularga holis fikr bildirish, zararli odatlar, buzg'unchi g'oyalar, ekstremistik qarashlarga qarshi murosasizlikka odatlantirib borish bugungi kunda juda muhimdir. Buning uchun esa birinchi navbatda o'quvchilarda vatanparvarlik, milliy g'urur, fidoiylilik, safarbarlik kabi tuyg'ularni kuchaytirish lozim.

Har qanday fanning taraqqiyoti va umrboqiyliigi asosida o'sha fanni o'qitish metodikasidir. Ilm-fandagi barcha yangiliklar o'z yo'nalishida amaliyotga yetib bormas ekan, har qanday kashfiyotlar, yangiliklar qog'ozlarda qolib ketaveradi.

O'zbek milliy pedagogikasida Q.Xusanboeva adabiyot darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi ish borasida muammoli ta'limdan foydalanishga alohida e'tibor qaratgan va unga quyidagicha ta'rif bergan: "...o'quvchilar o'zlashtirishlari lozim bo'lgan bilimlarni o'zlarining ishtirokida, ularning kuchli tafakkuri, bilimi va mehnati bilan o'zlashtirilishini ta'minlash maqsadida bolalarning oldiga muammo shaklida qo'yish yo'li bilan amalga oshiriladigan o'qitish jarayonini muammoli ta'lim deb atash mumkin."²

O'rganilayotgan fanga qiziqishning mavjudligi o'quvchi psixologik faoliyatiga ijobiy ta'sir etadi, uni yuqori pog'onaga ko'taradi. Tafakkur jarayoni, xotira, diqqat, tasavvur faollashganda insonda ko'proq va chuqurroq bilim olishga imkoniyat paydo bo'la boshlaydi. Bunday vaziyatlarda o'qituvchi tomonidan qo'yiladigan savol va topshiriqlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini talab qiladi. Ularni qiziqtiradi. Tuyg'ularini junbushga keltiradi. Turli hil pedagogik texnologiyalar o'quvchilarni ruhiyatini qo'zg'atadigan, bezovta qilib qo'yadigan bo'lishi kerak. Muammoli yo'l bilan o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarning hammasi mantiqan yangiligi, bugungi ilm-fan va texnika, hayot va o'quvchi shaxsi uchun naqadar dolzarbligi bilan ajralib turishi va mashg'ulotlarda fikrlar tortishuvi va bahs munozaraga, u yoki bu hodisaning hayotiy hamda nazariy jihatlarini solishtirishga, tevarak atrofdagi kishilarning qarashlarini qiyoslashga qaratilgan bo'lishi, o'quvchini hayratga solishi, aqliga sig'maydigan jihatlariga ega bo'lishi kerak.

Muammoli vaziyat – ob'ekt (muammo) ning sub'ekt (o'quvchi) tmonidan hal etilishi lozim bo'lgan jihatlarini ochish usullari, uning aniq (eksplitsit) yoki yashirin (implitsit) xususiyatlarini farqlashdagi ruhiy va intellektual qiyinchiliklari hamda muammo yechimining tashkil etilishi jarayonidir.³

Hozirgi paytda ta'lim - tarbiya tizimida o'qituvchining tahsil oluvchilar bilan jonli muloqot va munosabati muhim ahamiyatga ega bo'lganligiga qaramay, u yagona axborot manbayi bo'la olmasligi hayotiy haqiqat. Shuning uchun ham, ta'lim - tarbiya ishini osonlashtiradigan va samaradorligini oshirish omillaridan keng foydalaniladi. Ana shunday omillardan biri o'qitishning texnik vositalaridir. O'qitishning texnik vositalari deganda ta'lim - tarbiya jarayoni ishtirokchilarining hamkorlik faoliyatini ta'minlab, uning samaradorligini oshirish, ta'minlash maqsadida foydalaniladigan qurilmalar tizimi tushuniladi. Barcha o'qitishning texnik vositalarini shartli ravishda uch asosiy guruhga bo'lish mumkin.

❖ Audiovizual vositalar (kinoproyeksiya, diaproyeksiya va epiprojektsiyalar, ovoz yozib olish, televideniye, radio);

❖ Jihozlar, uskuna va asboblalar, dasturli (kompyuterli) ta'lim vositalari.

² Хусанбоева Қ. Адабий таълим жараёнида ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг илмий-методик асослари. Пед.фан.док. дисс. – Т.,2007.- 214.б.

³ Раҳимова И. Бошланғич синф ўқиш дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланишнинг назарий амалий хусусиятлари. Пед. Фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. Т.,2020 – 51-б.

O'qitishning texnik vositalaridan ta'lim - tarbiya jarayonining tashkil etuvchi komponentlari bilan uzviy bog'liqlik va munosabatlarni hisobga olgan holda foydalanish zarur. Aks holda mashg'ulot samarasini umuman yo'qqa chiqarish ham mumkin. Mashg'ulotda o'qitishning texnik vositalaridan foydalanish yordamchi xarakterga ega bo'lib, ularni tanlash, ishlatish vaqti va joyi darsning umumiyrejasida maqsadga muvofiq ravishda belgilanadi. Hozirga paytda ta'lim - tarbiya jarayonida o'qituvchining jonli muloqoti muhim ahamiyatga ega bo'lganligiga qaramay, u yagona axborot manbai bo'la olmasligi hayotiy haqiqat. O'quv va didaktik materiallarni tayyorlash.

Nazariy va amaliy mashg'ulotlar uchun manba sifatida ishlatiladigan vositalarimiz quyidagicha farqlanadi:

Ko'pincha o'quv materiallari bir paytning o'zida didaktik materiallar sifatida, ya'ni o'qitish, o'rganish uchun ishlatiladi. O'quv materiallari amaliyot o'qituvchilari tomonidan darsni ko'rgazmali va bilim berish uchun qo'llaniladi. Didaktik materiallari talabalarning o'rganishi uchun o'qituvchi tomonidan tayyorlanadi. O'quv va didaktik materiallarni tayyorlash deganda, o'qituvchi tomonidan ularning tanlanishi va nazariy yoki amaliy mashg'ulotlar maqsadiga moslashtirilishi tushuniladi. Agar tayyor vositalar yo'q bo'lsa, u holda bu vositalarni o'qituvchining o'zi tayyorlashiga to'g'ri keladi.

Didaktik materiallar talabalarga mo'ljallangan bo'lsa, o'qitish materiallardan farq qilishi mumkin. Masalan: topshiriqlar varaqlari, avolnomalar, yo'naltiruvchi usul savollari va muayyan tarqatma materiallar. Talabalarga tarqatiladigan materiallar tarkibida quyidagi ma'lumotlar bo'lishi lozim:

- ❖ sodda tilda yozilgan o'quv matnlari
- ❖ matnlarda bo'sh qoldirilgan joylar (talabalar tomonidan to'ldirilishi uchun)
- ❖ talabaning erkin fikrlashiga imkoniyat beruvchi savollar
- ❖ ustaxonada ishlash uchun mo'ljallangan, ish bosqichlari ko'rsatilgan tushunarli chizmalar (eskizlar) va jadvallar
- ❖ material, jihoz, asbob-uskunalar va yordamchi vositalar haqida ma'lumotlar.
- ❖ Matn tayyorlash bo'yicha eng yangi usullardan biri bu matnlarni ranglar bilan ajratish sanaladi:
- ❖ oq qog'ozlar: mazmuniy jihatlar borasida matnlar (o'qituvchi va talabalar uchun)
- ❖ yashil qog'ozlar: talabalarga topshiriqlar
- ❖ qizil qog'ozlar: o'qituvchining uslubiy hujjatlari va topshiriqlarning javob varaqlari

Ranglarni kodlash hujjatlardan foydalanishni yengillashtiradi. Xuddi shu usuldan seminar hujjatlarini tayyorlashda ham foydalaniladi. O'qitish jarayonidagi eng muhim vositalar doskalar, flipchartlar va kodoskop (proyektor) hisoblanadi. O'qituvchi bu vositalar orqali ko'rgazmali tus beriladigan namunalar yaratishi kerak. Bo'r bilan yoziladigan doska uchun avval qog'ozda ishlangan va matnlar bilan to'ldirilgan suratlar, flipchartlar uchun esa qoida bo'yicha, taqdimot namunalari bo'lishi mumkin. Projektor slaydlari to'g'ridan-to'g'ri tayyorlanishi mumkin.

Doska suratlari uchun namunalar, asosan, o'quv kitoblaridan olinishi yoki shaxsiy qarashlardan kelib chiqqan holda tayyorlanishi mumkin. Bunda ko'p vaqt sarf etmasdan, oddiy shakllar orqali tuzilgan grafiklar, sxemalar, diagramma va shu kabilarni doskaga chizish mumkin. Matnlar uchun namunalar tayyorlash shart emas. Shunga o'xshash tarzda flipchart suratlarni tayyorlash mumkin. Bu usul nazariy dars yoki amaliy mashg'ulot tayyorlanishini yengillashtiradi.

Flipchart bloklarini birga olib yurish mumkinligi tufayli tasvirlar qog‘ozlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushiriladi. Proyektor slaydlari qo‘lda. fotonusxalar yoki kompyuter yordamida maxsus shaffof plyonkada tayyorlanadi.

Slaydlarni tayyorlash uchun:

- oddiy asetat qog‘ozi yoki shaffof sun‘iy qog‘oz;
- nusxa olish mumkin bo‘lgan maxsus qatlamli slaydlar;
- flomaster, permanent va suvda eruvchan slaydlarni tozalash uchun spirt;
- surat chizish moslamalari (shablon, chizg‘ich va boshqalar)lar ishlatiladi.

Slaydlarni qo‘lda tayyorlash uchun:

- surat yoki matn qog‘ozga eskizlanadi
- slaydni uning ustiga qo‘yib, skrepka bilan mahkamlanadi - namunadagi surat slaydga ko‘chiriladi.

Ma‘lumki, xalq og‘zaki ijodi namunalari ta‘limning hamma bosqichlarida o‘quvchilarga o‘rgatiladi. Buning asosiy sababi esa yosh avlodda vatanparvarlik, yurtsevarlik, mehnatkashlik, do‘stlik singari xalqimizga xos ezgu fazilatlarni kamol toptirishdan iboratdir.

Adabiyot alohida fan sifatida V sinfdan o‘qitila boshlanishini inobatga olsak, xalq og‘zaki ijodi namunalarini adabiyotning bir qismi sifatida, nazariy ma‘lumotlar bilan o‘rganish ham aynan shu sinfdan boshlanadi. V sinfdan o‘quvchilarga xalq og‘zaki ijodining kichik janrlaridan bo‘limish maqol va topishmoqlar, shu bilan birga “Susambil”, “Uch og‘a-ini botirlar” ertaklari o‘rgatiladi. Bundan tashqari aynan V sinfdan xalq og‘zaki ijodi – folklor haqida nazariy ma‘lumot ham beriladi. VI sinfdan xalq qo‘shiqlari haqida nazariy ma‘lumot va xalq qo‘shiqlaridan namunalar berilgan. VII sinfdan esa folklorning yirik janrlari – xalq ertaklari bilan tanishish belgilangan. Jumladan, VII sinfdan “Ravshan”, VIII sinfdan “Kuntug‘mish”, IX sinfdan esa “Alpomish»dostonini o‘rganish belgilangan. «Alpomish» dostonini o‘rganishda adabiy ta‘limda eng ko‘p qo‘llanadigan «Tadqiqot-taqdimot», «Reklama», «Rekord», «Dars — tadbir shakli», «O‘yla! Izla! Top!», «Muammo», «O‘z-o‘ziga rejissyor» va «Klaster» usullari ham keng qo‘llaniladi. Doston mutolaasi bo‘yicha o‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalash va takomillashtirish, dostonning asosiy g‘oyasi va yetakchi epik qahramonlar ruhiyatini o‘rganish, og‘zaki va yozma nutq malakalarini rivojlantirishga ta‘sirini aniqlash yuzasidan savol topshiriqlar ham ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

O‘quvchilar sinfdan sinfga yuqorilgan sari xalq og‘zaki ijodining go‘zal namunalari bilan tanishish imkoniyati ham kengayib boradi. E‘tiborlisi shundaki, V-VI sinflarda dastlab xalq ertaklari undan so‘ng Hans Kristian Andersenning “Bulbul» ertagi o‘qish uchun tavsiya qilinadi.

Insonshunoslik adabiyotning bosh masalasi ekan, bolalar adabiyoti ham shu makon va zamondan ayri rivojlanmaydi. Jamiyat taraqqiyotida ro‘y berayotgan buyuk o‘zgarishlar, tarixiy hodisalar, kishilar ruhiyatidagi evrilishlar kichkintoylar adabiyotida ham zuhur topadi. Shunday ekan, bolalar adabiyotining uzoq yoki yaqin o‘tmishidagi o‘ziga xosliklar hozirgi adabiy jarayonda bir muncha yangilanishi tabiiy. Chunki har bir davr o‘z adabiyoti oldiga eng dolzarb va g‘oyat muhim talablarni qo‘yadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Adabiyot darsligi 9-sinf. O‘zbekiston. Toshkent 2019. B. 368
2. Azizxo‘jaeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti

3. Begimqulov U. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – T.: Fan, 2007.
4. Dadamirzaev G’. Pedagogik texnologiyalar bo’yicha izohli tayanch so’z va iboralar. Metodik qo‘llanma. – N.: NamDU., 2008.
5. Farberman B.L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. – T.: 2001
6. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. - T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.
7. Husanboyeva Q. Adabiyot – ma’naviyat va mustaqil fikr shakllanishining omili. – T.: O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.- 368 bet.
8. Husanboeva Q. Tahlil adabiyotni anglash yo‘li. – T.:Muharrir, 2013.
9. Ishoqov Yo. So‘z san’ati sozligi. – T.: O‘zbekiston 2014.
10. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.:2013.

Elektron ta’lim resurslari

1. [https:// uz. wikipedia.org/wiki/ Ta’lim texnologiyasi](https://uz.wikipedia.org/wiki/Ta%27lim_tehnologiyasi)
2. [https:// www. kutubxona.uz.](https://www.kutubxona.uz)
3. [https:// www.literature.uz](https://www.literature.uz)